

APRENDIZAGENS SOBRE ARRANJOS MULTI-ATORES E INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL

Position Paper

 FGV EAESP

CEAPG
Centro de Estudos
em Administração
Pública e Governo

CEBRAP-Cátedra Itinerante

Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano

São Paulo, Fevereiro 2021

Introdução

O presente documento apresenta o posicionamento da equipe do Centro de Administração Pública e Governo (CEAPG - FGV/EAESP) quanto aos principais conceitos, epistemologia e as perguntas mobilizadas para investigação no projeto de Cátedra Itinerante, em parceria com o CEBRAP Sustentabilidade. O texto que se segue é o resultado de uma pesquisa exploratória sobre o atual estado da arte nas discussões sobre inclusão produtiva rural e desenvolvimento territorial rural, com ênfase nas diferentes formas de arranjos sociais produtivos, de modo a mapear os pontos de conflito, oportunidades de pesquisa e aprendizados recentes do campo. Desse modo, buscamos fomentar os elementos que dão ensejo às próximas fases do projeto.

Nosso estudo tem como objetivo identificar como arranjos multiatóres têm se estruturado no Brasil rural, analisando as contribuições desses arranjos para a inclusão produtiva das populações rurais e o estabelecimento de sistemas agroalimentares territorializados. A motivação da pesquisa se dá por reconhecermos a importância destas formas organizativas para o fortalecimento e resiliência de comunidades rurais, em especial em um momento de incertezas quanto às políticas públicas e a iminência da crise econômica causada pela COVID-19. Ainda, o cenário atual das discussões sobre o clima e a perda de biodiversidade jogam luz às formas alternativas e sustentáveis de sociabilidade no campo, sendo uma das fronteiras essenciais para criação de novos paradigmas na relação com a natureza.

Para tal investigação, foi necessário entendermos os principais conceitos utilizados na literatura, as disciplinas que são mais mobilizadas e experiências de êxito que podem trazer elementos importantes para nossa pesquisa. Assim, interpretações sobre o contexto rural brasileiro foram levantadas, além de uma perspectiva relacional vinculada à inclusão produtiva de agricultores. Ganha ênfase assim, a discussão sobre redes, arranjos e coalizões, implicando um olhar para o nível organizacional destes fenômenos sociais e as estratégias praticadas pelos atores.

O documento está estruturado da seguinte forma: inicialmente, apresentamos os métodos de levantamento bibliográfico utilizados; em seguida, discutimos os conceitos mais relevantes encontrados na revisão de literatura e a perspectiva relacional enquanto chave-teórica; depois, levantamos casos e experiências relevantes para a estrutura conceitual apresentada; por fim, abrimos a discussão sobre os pontos de investigação e a forma como os elementos aqui mobilizados possibilitam olhar para os casos que serão estudados nas próximas fases da pesquisa.

Metodologia

Em consonância com a proposta desenhada para a Cátedra Itinerante, desenvolvemos um método de revisão bibliográfica direcionado a investigar o atual estado da discussão sobre inclusão produtiva rural em contexto nacional e seus tópicos possíveis de investigação. Para esta fase, buscamos realizar o cruzamento de bases de dados nacionais e internacionais, a fim de englobar posicionamentos que possam contribuir com nosso estudo, nos valendo de uma diversidade geográfica e disciplinar, bem como de elementos contextuais e conceituais e, com isso, contribuir para melhor elucidação do caso brasileiro.

Há, contudo, algumas considerações importantes a serem feitas a esse respeito. Em primeiro lugar, entendemos que, na atual pesquisa, partimos de uma discussão basilar já amadurecida pelo acúmulo de experiências e pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos em Administração Pública e Governo e seus pesquisadores, conforme apresentado na proposta inicial da Cátedra. Assim, as discussões decorrentes do mapeamento bibliográfico acompanham algumas considerações de estudos realizados anteriormente, colocados de maneira a aprofundar o debate. Com isso, seguimos a noção de performatividade presente em revisões bibliográficas em seu caráter dual: a representação de uma literatura e, simultaneamente, a intervenção no *corpus* selecionado (GOND; MENA; MOSONYI, 2020).

Em segundo lugar, também para tornar explícitas as escolhas e limitações da revisão bibliográfica, é preciso considerar que o foco analítico presente na seleção de documentos seguiu os interesses mais imediatos desta pesquisa: o foco em estudos que trazem colaborações sobre a mobilização coletiva em redes e arranjos em âmbito rural, especialmente aqueles envolvendo os agricultores familiares nestas organizações. Nesse sentido, Webster & Watson (2002) trazem a importância de que a revisão de literatura não figure como um acumulado de referências e citações, mas que sua coerência decorra de uma estrutura conceitual que possibilite a unidade no texto. Assim, o processo de seleção e filtragem das bases de dados é apresentado na Tabela 1.

O levantamento passou por cinco fases de filtragem, inicialmente utilizando recursos das próprias bases de dados e, depois, com a leitura dos resumos. Na quarta fase, utilizamos critérios de classificação para direcionar a busca a um conjunto de textos que respondessem a diferentes temas de investigação. Por fim, na quinta fase foi realizada a leitura dos artigos e descartados aqueles que não dialogavam com o cerne da discussão levantada. O resultado da pesquisa bibliográfica foi um *corpus* de 21 documentos, publicados entre 2011 e 2020, de diferentes áreas como a administração pública, agricultura, sociologia rural, sociologia econômica e ciências ambientais, entre outras correlatas.

Tabela 1: Procedimentos da revisão bibliográfica

Base de dados	1ª filtragem	2ª filtragem	3ª filtragem	4ª filtragem	5ª filtragem
Web of Science	4 cruzamentos realizados. Termos pesquisados: Rural development; multi stakeholder; small farmers; farming; network; rural systems.	1) Buscar pelo termo "network". 2) Filtros: apenas <i>journals</i> , por áreas de estudo, ao menos 5 citações. 3) Leitura de títulos	Leitura de resumos	Critérios para filtragem: 1. Teóricos 2. Empíricos 3. Casos Internacionais 4. Casos Brasil 5. Casos Regiões Brasileiras 6. Contexto 7. Sistematizações 8. Tópicos Específicos	Direcionamento para interesse imediato de pesquisa
Google Scholar	Dois cruzamentos realizados. Termos: Inclusão produtiva rural; desenvolvimento rural; arranjos produtivos; agricultura familiar.	1) Filtro: 50 primeiros na busca por relevância 2) Leitura de títulos e datas (mínimo 10 anos)	Leitura de resumos		
SciELO	Dois cruzamentos realizados. Termos: Redes; agricultura familiar; desenvolvimento rural	1) Leitura de título	Leitura de resumos		
EMBRAPA	Termos: Agricultura familiar. Período: 2015 - 2021. Apenas textos para discussão.	1) Leitura de títulos; 2) Leitura de resumos	--		
IPEA	Termos: Redes de Agricultores. Período: 2015 - 2021	1) Leitura de títulos; 2) Leitura de resumos	--		
Total de Artigos	2015	85	43	25	21

Fonte: Elaboração própria.

Os principais debates e achados da investigação bibliográfica serão apresentados a seguir.

Contexto: Transformações do rural no Brasil e no mundo

O debate acerca das estratégias e paradigmas de desenvolvimento das áreas rurais segue como um vivo campo de estudo e motor de disputas em torno de políticas públicas. Perpassando as transformações na relação entre campo e cidade no século passado, com a priorização de um modelo de concentração urbana visando o crescimento industrial e de serviços, diferentes são os motivos que trazem hoje a questão rural para o centro da agenda global de desenvolvimento. Entre os mais proeminentes, temos a questão ambiental como tema chave para o questionamento dos sistemas econômicos vigentes, a persistência da pobreza rural em países do Sul e também do Norte Global, além das próprias mudanças no conceito de segurança alimentar e nutricional (PALMIOLI et al., 2020). Exemplos desta virada podem ser encontrados na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, com indicadores e metas nessa direção, mostrando-se uma janela aberta para experimentações e busca por soluções para uma relação mais harmoniosa entre sociedade e natureza. Destacamos, em especial, os ODS 1: erradicação da pobreza; ODS 2: fome zero e agricultura sustentável; ODS 8: trabalho decente e crescimento econômico; ODS 12: consumo e produção responsáveis; ODS 13: ação contra a mudança global do clima; e ODS 17: parcerias e meios de implementação¹.

A construção deste novo paradigma não acontece de maneira homogênea, mas pelo avanço de estudos na área, de políticas de sucesso e arranjos que propiciem aumento no bem-estar das comunidades. Tratando do contexto europeu, por exemplo, Koopmans et al. (2017) descreve três sucessivas reformas na Política Comum de Agricultura da União Européia a partir dos anos de 1990: primeiramente, em 1992, inserindo temas ambientais em suas diretrizes; depois, em 1996, reconhecendo a necessidade de modelos não convencionais para áreas marginais; e, por fim, alterando o desenho das políticas centralizadas para modelos territorializados e intensivos na participação de diferentes atores. Esse movimento acontece em paralelo com o que Palmioli et al. (2020) denominam de ‘nova era’ da noção de segurança alimentar, composta por uma agricultura sustentável e baseada na diversificação e qualidade de alimentos, em cadeias regionais e locais – uma estrutura conceitual ainda não consolidada, mas em processo de formação de uma nova narrativa.

Não são apenas para áreas rurais excluídas dos processos mais gerais de desenvolvimento produtivo que as propostas de um caminho alternativo se destinam². De Roest, Ferrari & Knickel (2018) argumentam que a intensificação da agricultura com base na grande escala e na especialização trouxeram severos efeitos ambientais para toda a coletividade, além de uma baixa resiliência para os agricultores e empreendimentos do campo. Os autores buscam demonstrar empiricamente as limitações deste tipo de produção, indicando que, a

¹ <https://odsbrasil.gov.br/> - acesso em 24/02/2021.

² É interessante o argumento de Palmioli et al (2020) de que, após a crise alimentar entre 2006 e 2008, os italianos “descobriram” a pobreza em seu país, abrindo espaço para uma nova noção de alimentação.

partir do século XXI, a desregulamentação de mercados, a volatilidade de preços e o enfraquecimento de políticas de compensação de safra minaram a capacidade de investimentos dos produtores, além de aumentar sua dependência com agências centrais no âmbito da comercialização. Assim, argumentam, a opção por economias de escopo e a multifuncionalidade da terra podem figurar como estratégias importantes para a retomada da autonomia e da capacidade econômica dos agricultores – mesmo nas grandes propriedades. Contudo, é importante pontuar também o argumento de Darolt et al. (2016), com base em diversos autores, sobre a possibilidade de superação da dicotomia ‘convencional’ versus ‘alternativo’, com o avanço de “formas híbridas, relacionais e complementares de redes alimentares” (DAROLT et al., 2016, p. 3).

No Brasil, este debate esteve em pauta desde a década de 1980, especialmente ligadas às discussões de desenvolvimento territorial rural e os movimentos sociais ligados a terra, que se contrapunham à chamada ‘Revolução Verde’, processo de modernização do campo com base na especialização técnica. Ainda que a pauta da questão rural nunca tenha saído dos principais debates brasileiros sobre desenvolvimento, principalmente pelo destacado peso do setor na economia, nas duas últimas décadas a questão ganhou novos contornos. Com a disseminação da categoria ‘agricultor familiar’, uma série de políticas foi desenvolvida pelo governo federal visando a esse público. É o caso do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, designados como mercados institucionais, que propiciam a comercialização dos itens agrícolas dessas populações, além do PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (GOULART et al., 2020).

Olhando mais diretamente para populações vulneráveis, foi estabelecido em 2010 o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), com um eixo voltado para a inclusão produtiva de comunidades rurais em situação de pobreza. Embora não chegaram a ser suficientes para garantir que décadas de invisibilidade e vulnerabilidades sociais e econômicas fossem superadas, as políticas públicas implementadas no âmbito do PBSM conseguiram êxito altamente significativo em alcançar boa parte dos públicos aos quais se destinavam (MELLO, 2018; VIECELLI, GAZOLLA E MARINI, 2017).

Apesar destes avanços governamentais e da contínua organização de lutas sociais do campo, muitos desafios persistem no cenário brasileiro. Entre eles, temos o crescimento da pobreza desde 2014 (CEPAL, 2019) e a volta do país ao Mapa da Fome em 2020 (IBGE, 2019), indicando que os gargalos estruturais de exclusão no campo não conseguiram ser superados. Ainda em relação às políticas públicas, é patente a fragilidade institucional das políticas de comercialização e um aproveitamento limitado de cadeias locais de alimentação por parte de governos subnacionais (MOMESSO, 2020). Nos anos mais recentes vários avanços nas políticas e esforços institucionais estão sendo colocados em risco, com uma mudança no curso das políticas agrárias, desmontes de estruturas e aparatos que sustentavam diversos programas, além do corte de verbas e limitações orçamentárias, que geram incertezas sobre desdobramentos futuros (ADAMS et al., 2020).

É notável que o significado do rural e a relação com a natureza estejam em evidência na contemporaneidade, reverberando em importantes elaborações e avanços empíricos, epistemológicos ou mesmo ontológicos (SANTOS, 2019; LATOUR, 2020). Esforços importantes de construção de um referencial integrado de análise do desenvolvimento rural, tendo como referência o contexto europeu, podem ser encontrados nos programas ETUDE e RETHINK, propostas interdisciplinares de investigação que envolveram pesquisadores de diferentes países da Europa, mobilizando um amplo universo de experiências de desenvolvimento rural e produzindo muitos artigos acadêmicos encontrados em nossa pesquisa bibliográfica. Acreditamos que, em âmbito nacional, a proposta de Cátedra Itinerante aqui desenvolvida pode vir a fomentar reflexões preciosas e a integração de diferentes casos de inovação no Brasil rural.

Ruralidade e modos de produção

Para entendermos os principais pontos emergentes da pesquisa de literatura, acreditamos ser interessante nos guiarmos a partir da definição dos conceitos mais proeminentes deste conjunto de estudos. Essas concepções são elementos chave para entrarmos nas problematizações centrais do debate contemporâneo, dando sustentação a possíveis caminhos para o Brasil rural e interiorano.

No centro das discussões sobre ruralidade e inclusão produtiva, propõe-se uma visão mais holística sobre a relação das famílias e comunidades com o espaço que ocupam, expandindo a visão da terra apenas como fator de produção e explorando sua multidimensionalidade (FAVARETO et al., 2015; FREITAS, DE; FREITAS, DE; DIAS, 2012). Isso significa dizer que estratégias para a inclusão produtiva e o desenvolvimento rural³ devem considerar aspectos mais amplos do que renda, mas também fatores políticos, ligados ao protagonismo e autodeterminação das comunidades, bem como ambientais, com o uso sustentável de recursos e o combate à sua escassez. A própria noção de unidade produtiva rural se torna insuficiente para a análise socioeconômica dos arranjos produtivos no campo, se tomarmos como base a multidimensionalidade em pequenas propriedades, uma vez que podemos considerar que as famílias utilizam a terra tanto para a produção quanto para o próprio consumo e vivência, sendo impossível a divisão desses aspectos (PALMIOLI et al., 2020; SILVA, 2015).

Alinhado a essa noção, considera-se que as possibilidades produtivas deste paradigma ganham outras gamas de atividades. É nesse sentido que a noção de multifuncionalidade e

³ “A noção de desenvolvimento rural, em contraposição à de desenvolvimento agrícola, surge como alternativa teórica para orientar a intervenção por meio das políticas públicas, buscando enfrentar os limites atribuídos ao estímulo à modernização agrícola.” (FREITAS, FREITAS & DIAS, 2012, p. 1580).

pluriatividade da terra podem servir de importantes instrumentos analíticos, ou seja, a capacidade de geração de renda a partir de atividades diversificadas e não agrícolas, tal como consórcios produtivos, turismo rural e mesmo produção de bens públicos e serviços ambientais como o reflorestamento (KOOPMANS et al., 2018; DE ROEST; FERRARI; KNICKEL, 2018). O tema da multidimensionalidade entrou para a agenda de organismos internacionais a partir de novas concepções nos anos 1990, como na conferência Rio-92, e, no Brasil, teve lastro a partir da discussão sobre função social da propriedade rural na Constituição de 1988, sendo essencial para a diversificação de estratégias políticas para os territórios rurais (SILVA, 2015). Em suma, podemos destacar a importância da visão sobre “a presença simultânea das dimensões mercantil e não mercantil, que se expressam mediante a diversidade de formas de intercâmbio e reciprocidade em torno dos produtos agropecuários, do acesso aos recursos naturais (terra, água) e das relações sociais de trabalho e vizinhança” (Idem, p. 16).

Tratando das estratégias organizacionais envolvendo a inclusão produtiva rural, um aspecto de relevância para os estudos da área é a ação coletiva de agricultores, governos e outros atores engajados no desenvolvimento territorial. Ainda que as formações em rede e os tipos de ação possuam uma grande variedade e dependência das condições geográficas e históricas dos territórios (BRINKLEY, 2017; SCHMITT, 2011), a atuação conjunta aparece como uma alternativa para gerar maior capacidade econômica e solucionar gargalos que, de maneira individual, seriam difíceis de serem transpostos (DAROLT et al., 2016).

É nesse contexto que ganha relevância a ideia de governança multiatores, enquanto um conjunto de atividades de coordenação e monitoramento que permite a existência de parcerias e instituições colaborativas (Bryson et al, 2006) (*apud* KOOPMAN et al., 2018)⁴. Koopman et al. (2018) realizaram um estudo sobre diferentes experiências de políticas públicas com base em arranjos multiatores no contexto europeu, identificando cinco estratégias organizacionais de governanças coletivas: integração de usos diversos da terra; conexão de consumidores com produtores sustentáveis; geração de cooperação entre agricultores; implementação de processos de bioeconomia; auto-organização dos pequenos produtores. Para os autores, esses arranjos propiciam benefícios como melhor adaptação local às mudanças de contexto, mais legitimidade e aumento do valor agregado dos produtos. Por outro lado, também indica os possíveis riscos existentes, como o perigo de fragmentação e inconsistência das políticas públicas, dados os altos custos de engajamento e a possível diluição de uma autoridade central responsável.

Esses e outros desafios da gestão e da governança que abarcam formas de interrelação envolvendo processos multiatores, especialmente entre governos e sociedade civil, tem levado ao desenvolvimento de metodologias inovadoras que deêm conta de absorver a complexidade inerentes a estes processos (BORGES, 2020). Abordagens no campo da gestão pública (SPINK & ALVES, 2011) e da sociologia da ação pública tem dado ênfase à compreensão das dinâmicas de mobilização da ação coletiva (CEFAÍ, 2007), da gestão

⁴ Tradução própria.

social e da co-produção de políticas, nas quais o público beneficiário exerce papéis ativos tanto na formulação como na implementação e avaliação das políticas (MENDONÇA, GONÇALVES-DIAS e JUNQUEIRA, 2012).

Para aproximarmos a discussão com o tema da inclusão produtiva⁵, acreditamos que um debate interessante pode ser feito a partir da noção de integração econômica desenvolvida por Karl Polanyi e utilizada por Palmioli et al. (2020). Os autores argumentam que a integração não ocorre apenas pelos laços com o mercado, mas também através de programas sociais e agrícolas articulados pelo Estado, chamado de fluxos de redistribuição, e através de trocas não mercantis, em que laços de reciprocidade são formados entre atores de maneira horizontal, capaz de fornecer bens e insumos para os atores envolvidos nessas redes sociais. Dessa forma, as configurações dos arranjos não necessitam ter como objetivo apenas a expansão comercial, mas podem ter outros fins, como redes para troca de conhecimentos e pesquisa (ŠŪMANE et al., 2018) e a representação política para a ação pública (MOMESSO, 2020). Essa concepção nos possibilita entender os fluxos econômicos que dinamizam essas redes, agregando lógicas de solidariedade e troca de bens não materiais para análise dos arranjos, além de atentar para laços formais e não formais existentes. Neste âmbito, é interessante pontuarmos que um dos principais motes para a inclusão produtiva rural no Plano Brasil Sem Miséria teve uma articulação entre formação técnica e arranjos orientados pelo princípio da economia solidária como mote (MELLO, 2018).

Outra concepção a ser problematizada para discutir arranjos e articulações no Brasil rural é a abordagem dos Sistemas Agroalimentares Localizados (SIAL). A proposição deste modelo, que nasce na França em meados dos anos 1990, desenvolvido inicialmente pelo Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agrônômica para o Desenvolvimento (CIRAD), como aponta Ramos (2018) ainda carece de análises acadêmicas mais robustas, tanto no Brasil, como na América Latina. Para a autora esta abordagem pode trazer contribuições no tocante às relações entre a produção rural e o consumo urbano e pode ser mobilizada em busca de se compreender possíveis aderências aos desafios postos com o agravamento e a confluência de problemas ambientais, climáticos e alimentares (RAMOS, 2018).

Com aproximações com essa mesma lógica, conforme demonstraram Darolt et al. (2016), as redes alimentares alternativas trazem inovações sociais, diversidade e valores associados que podem contribuir para a reconexão entre produção e consumo, potencializando os mercados locais. Além disso, destacam que mesmo operando como redes alternativas dentro de um sistema de produção que não privilegia estes modelos, podem funcionar como elemento de sustentação em processos de transição para sistemas de produção e consumo mais sustentáveis, funcionando como formas híbridas e complementares de outras redes alimentares. Nesta acepção, como afirmam Palmioli et al. (2020), com base

⁵ Adotamos aqui a concepção de Inclusão Produtiva apresentada no estudo “Inclusão produtiva no Brasil-evidências para impulsionar oportunidades de trabalho e renda” (Fundação Arymax, 2019). <https://arymax.org.br/conhecimento/inclusaoprodutivanobrasil/>

em um estudo com agricultores italianos, a produção para auto suficiência é praticada para aumentar a resiliência e autonomia das famílias, para trocas com vizinhos ou como forma de ‘manter’ um estilo de vida a ser transmitido para as próximas gerações. Assim, a contribuição dos agricultores familiares para a segurança alimentar pode se direcionar tanto para fora, por meio da comercialização, quanto para dentro da própria unidade familiar e seus arredores, por vínculos de reciprocidade.

Neste sentido, a partir do estudo de diversas experiências na França e no Brasil, Darolt et al. (2016) reforçam o papel dos circuitos curtos de comercialização como elemento de operacionalização de estratégias com uma capacidade e flexibilidade que permitem a adequação a diferentes contextos. A partir do cruzamento de diferentes iniciativas estudadas os autores revelam uma rica diversidade de tipos de circuitos e o potencial de inovação das redes alimentares, quando associadas com produção que tem características como “pequenas áreas, mão de obra familiar, produção diversificada, autonomia dos agricultores, ligação com o consumidor, preservação da biodiversidade, valorização da paisagem, qualidade alimentar e produto saudável” (Darolt et al., p 16).

Os conceitos encontrados na literatura levantada e os pontos identificados como contemporâneos de debate e apresentados acima servem como base para observar as diferentes dinâmicas do rural brasileiro, mostrando-se como instrumentos para definições mais precisas no desenvolvimento das próximas etapas da Cátedra Itinerante.

Perspectiva relacional: coalizões, arranjos e formas coletivas de organização dos agricultores

Como parte essencial das discussões levantadas pela revisão da bibliografia, é preciso salientar uma dimensão que perpassa grande parte dos estudos e, no contexto deste projeto, traz também um posicionamento epistemológico de pesquisa. Registramos análises utilizando diferentes enfoques, mas, como destaque, encontramos a abordagem relacional como fundamento que contempla um olhar sobre as relações entre atores diversos, mercados, políticas e processos sociais e ecológicos envolvidos na produção de distintas ruralidades.

Conforme apontado por Schmitt (2011), as abordagens relacionais, em seus diversos matizes, tem como ponto em comum a ruptura com uma epistemologia baseada em unidades pré-construídas, sejam elas o indivíduo, as populações pobres, as comunidades, a sociedade ou a cultura. Dessa forma, há um reconhecimento de que os atores sociais, suas características e dinâmicas de interação, só existem, efetivamente, “como parte de uma teia de interdependências, impossível de ser apartada de seus contextos temporais e espaciais de existência” (SCHMITT, 2011, p. 86). A incorporação do enfoque relacional possibilita assim, atenção a processos nos quais podem ser constituídos os objetivos, os quadros de

referência e os próprios agentes. De fato, a incorporação de uma lente relacional para a análise do desenvolvimento rural pode propiciar não apenas um melhor entendimento das estratégias e tipos de relacionamento entre os agentes, mas também servir de base para questionar possíveis definições tautológicas de mudança social, adicionando um olhar para as disputas entre os atores do campo social e os recursos que cada um possui (FAVARETO et al., 2015).

Ressalte-se que essa agenda de pesquisa mais sensível à heterogeneidade e particularidade das experiências teve seu início no Brasil desde a década de 1980 e teve espaço significativo nos estudos sobre o desenvolvimento rural, que incorporaram novas abordagens teóricas e metodológicas. Entre elas, uma das mais utilizadas é a noção de rede e suas aplicações na análise e interpretação das políticas e práticas de desenvolvimento sob uma perspectiva relacional (SCHMITT, 2011). Muitas construções teóricas e estudos empíricos passaram a utilizar a análise de redes como uma lógica social, como ferramenta analítica, como estrutura ou mecanismo de governança capaz de integrar múltiplos atores (FREITAS, 2016). Um aspecto relevante que gostaríamos de destacar é que as características reconhecidas como formas estruturais das redes, como a horizontalidade e a participação passaram a orientar também projetos de intervenção e ação com enfoques mais normativos. Para Schmitt (2011) esse uso instrumental das redes tem orientado também projetos de intervenção que refletem noções absorvidas no imaginário da sociedade capitalista contemporânea. Carrega assim, riscos que podem levar à dissociação de elementos chave de teor relacional, de autonomia e interdependência dos agentes, homogeneizando a forma como as interações ocorrem.

Mesmo considerando esses problemas e as distintas abordagens teóricas que passaram a utilizar a noção de rede, especialmente nos processos de desenvolvimento rural, essa concepção facilitou a percepção da importância da mobilização de estratégias (BORGES, 2009) que se desdobram em diferentes níveis, evitando a armadilha de endogeneidade como valor central (SCHMITT, 2011). Nessa perspectiva, ganham ênfase as considerações sobre a agência dos atores frente aos constrangimentos estruturais e contextuais (FREITAS, 2016)⁶. Junto a isto, houve uma crescente atenção a dimensões, como a tecnológica e outras, responsáveis pela materialização de condições ou mesmo de limites para a consecução de projetos e ações.

⁶ A discussão ampla sobre os aspectos relacionais da reprodução e transformação social foge do escopo deste documento. Cabe mencionar que, sob esse enfoque, os trabalhos de autores como Emirbayer e Mische (1998), Bourdieu et al. (1989), Granovetter (2007) e Latour (2005), são recorrentemente mobilizados para evidenciar uma concepção da ação que foge do determinismo estrutural e do individualismo metodológico, advogando a imersão dos agentes em seu contexto social. Uma análise detalhada das interfaces estabelecidas entre distintas vertentes de interpretação sobre as redes no campo dos estudos agroalimentares pode ser encontrada em Wilkinson (2006).

Aprendizagens com experiências e casos brasileiros

Delimitados os principais conceitos e a epistemologia preponderante no levantamento bibliográfico, cabe aqui a descrição de alguns estudos de casos que julgamos importantes por trazerem elementos analíticos e dialogarem com o desenho de pesquisa proposto em nosso projeto. Foram encontradas experiências que retratam a organização coletiva de pequenos agricultores com ênfase nos fatores centrais de articulação; nas principais estratégias desenvolvidas, sua relação com políticas públicas e criação de inovação social. A importância dos fatores de mobilização e articulação de atores é um aspecto evidenciado nas análises dos textos levantados, que revelam elementos capazes de gerar ou consolidar a organização de agricultores e a ampliação das relações interorganizacionais.

Como um exemplo de política pública inovadora neste sentido o programa Ecoforte, criado em 2014 pelo Governo Federal, funcionou como fator de consolidação e desenvolvimento de redes pré-existentes de agricultores. O programa conseguiu incentivar a interação entre atores e impulsionar avanços concretos na tomada de decisão horizontal e gestão participativa. Parte do sucesso do programa ocorreu em razão da incorporação de demandas democráticas dos movimentos sociais e redes de agroecologia envolvidas em sua formulação, que conseguiram influenciar práticas com um grau de flexibilidade que para adaptação a contextos diversos (Martins, 2018). Por meio de dois editais, publicados em 2014 e 2017, o Programa Ecoforte apoiou 50 redes atuantes nos campos da agroecologia, extrativismo e produção orgânica. Do total de 28 projetos do 1º edital,⁷ 25 foram acompanhadas pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), em pesquisa realizada com apoio da Fundação Banco do Brasil, BNDES e do Fundo Amazônia durante 2017 a 2019.⁸ Importante ressaltar que os editais buscaram redes mais consolidadas e territórios nos quais o tecido social já era propício a práticas associativas. Esse foi um interesse das próprias associações envolvidas na discussão das propostas de elaboração do programa, em razão, especialmente, do interesse de obter maiores condições de êxito em suas primeiras edições, considerando os poucos recursos financeiros destinados e a possibilidade de que as experiências de sucesso fortalecessem construções futuras. Posteriormente, quatro redes mais recentes foram incorporadas em edital complementar.

Outro caso interessante é a consolidação da Cooperativa Central do Vale do Ribeira, em São Paulo, que foi possível através da sucessão de diferentes políticas públicas. Momesso (2020) aponta para o poder de agência dos agricultores a partir de uma lógica coletiva, em que a central de cooperativas funcionou como uma tecnologia social capaz de aglutinar

⁷ Edital de Seleção Pública 2014/005 Redes Ecoforte. Disponível em: <https://fbb.org.br/pt-br/viva-voluntario/conteudo/edital-de-selecao-publica-n-2014-005-redes-ecoforte>. Acesso em: 12 jan. 2021.

⁸ Resultado do edital Redes Ecoforte 2014. Disponível em https://fbb.org.br/images/Documentos/Resultado_Final_-_Edital_Redets_Ecoforte_2014-005.pdf acesso em 23/01/2021.

diferentes interesses, projetando a ação política e, simultaneamente, aumentando a capacidade operacional dos atores locais. Neste desenvolvimento, o PRONAF - Programa Nacional de Agricultura Familiar, alinhado com a abertura de mercados institucionais pelo PAA e pelo PNAE, formaram um arranjo capaz de impulsionar a consolidação de cooperativas e associações rurais. Adicionalmente, políticas como o Programa Microbacias II e o Programa Redes, da antiga SENAES⁹, serviram de subsídio para investimentos produtivos e construção de aprendizados organizacionais pela interação com atores públicos e da sociedade civil. Hoje, a organização conta com cerca de 1.200 famílias e mantém mecanismos horizontais de gestão. O autor argumenta a importância da criação de vínculos com atores governamentais para o acesso à políticas públicas, além da proeminência de um tecido associativo em um nível de amadurecimento para a possibilidade de criação de novas organizações coletivas, como são as cooperativas de comercialização.

Um caso que remete a uma ampliada capacidade de articulações e ao mesmo tempo, um alto grau de coesão interna entre os agricultores participantes, é o da Rede de Agroecologia Ecovida. Criada em 1998, a sua atuação abrange hoje, em torno de trezentos e cinquenta municípios nos três estados do sul do Brasil, com trezentos e quarenta grupos de agricultores, vinte ONGs e dez cooperativas. Esta rede teve um processo de expansão significativa, com a participação de aproximadamente 2.400 famílias em 2012 e, atualmente, cerca de 4.500, além de relações com atores diversos, especialmente com organizações não governamentais, instituições internacionais de apoio financeiro, universidades, movimentos sociais e órgãos do poder público. Um dos pontos chaves que parece explicar a consolidação e capacidade de expansão desta Rede é a organização dos agricultores em pequenos grupos locais, que funcionam como uma célula base da rede e possuem forte relação com o território em que vivem. Além disto, ao mesmo tempo em que, considerando a realidade local, estes grupos incluem novas alternativas produtivas, também integram temas mais amplos do debate ambiental, lutas sociais ligadas à questão agrária e pautas identitárias, como as questões de gênero. Tanto a diversidade de práticas produtivas, como a relação com temas locais e globais têm sido considerados como fatores que levam à criação de vínculos, relações de pertencimento e atuação engajada de agricultores (BORGES, 2009).

As experiências citadas evidenciam algumas dinâmicas interorganizacionais que potencializaram a ação política e econômica nos territórios, e servem neste momento, para ilustrar pontos que se juntam a problematizações desenvolvidas no texto, e nos permitem avançar na definição das perguntas direcionadoras para o projeto da Cátedra Itinerante.

⁹ Secretaria Nacional de Economia Solidária, parte do extinto Ministério do Trabalho e que hoje ocupa posição de departamento no Ministério da Cidadania.

Considerações finais para um direcionamento do debate

As discussões acima apresentadas buscaram identificar e discutir elementos que atualizem o debate sobre como os arranjos multiatores têm sido abordados no meio acadêmico, nas políticas públicas e na ação da sociedade civil, ao se tratar da inclusão produtiva no meio rural brasileiro. O levantamento de publicações originadas de fontes bibliográficas nacionais e internacionais nos conduziu à percepção de temas que elencamos como centrais, como as estratégias e inovações praticadas por arranjos multiatores, além de outros temas relacionados, como as concepções de segurança alimentar e usos da terra, que geraram questões e perspectivas de investigação. Conforme demonstrado, a abordagem relacional dos atores, dos mercados, das políticas públicas e dos processos sociais e ecológicos permite a compreensão das redes de interdependência e a análise dos processos de mudança social no rural contemporâneo e na produção de distintas ruralidades.

Entre os pontos relacionados à organização, gestão e governança das redes, consideramos relevante a compreensão de quais elementos têm funcionado como fatores de agregação ou de consolidação dos arranjos e de como ocorrem estas dinâmicas; como formas interorganizacionais tem se estruturado; quais atores têm sido incorporados ou ganhado mais espaço nessas coalizões; e quais papéis têm sido assumidos pelos atores nas diferentes configurações dos arranjos.

Um ponto não muito explorado nos estudos levantados pela revisão nos chama atenção: considerando os modos pelos quais formas interorganizacionais têm sido operacionalizadas, é relevante o fenômeno crescente de atores provenientes do 3º setor e dos denominados negócios de impacto social neste campo. Dentre os atores que têm ganhado espaço e influência estão as fundações e institutos, que trazem aportes oriundos da gestão empresarial e outras organizações que se propõem a contribuições e melhorias socioambientais como propósito central de sua operação. Diversos desses negócios têm atuado especialmente em campos inovadores, como a bioeconomia ou mercados agroalimentares, movimentando recursos financeiros e tecnológicos. Importante observar que estas dinâmicas envolvem também contratações pelo setor público, mobilização de fundos e conexão com atores internacionais ligados principalmente a causas ambientais.

Embora parte da proposta trazida por estes aportes tenha ênfase em modelos empresariais, é interessante observar a proposta de outras abordagens que vem se desenvolvendo no campo da administração pública, ligadas especialmente a vertentes como as da ‘gestão social’ e a da ‘ação pública’, envolvendo modelos híbridos de gestão que vem ganhando ênfase no debate acadêmico nacional e podem incorporar novas perspectivas e ferramentas para se compreender as relações interorganizacionais. Mais do que pensar em uma mudança de paradigma com a substituição de modelos de gestão, o que gostaríamos de refletir aqui são as possíveis contribuições de um campo importante de estudos que vêm sendo discutido como forma de operar lógicas solidárias, empresariais e de responsabilidade pública.

Considerando a diversidade de atores presente no campo, e tomando como perspectiva aqueles arranjos com protagonismo de agricultores em seu funcionamento, consideramos como uma questão central para endereçar esta pesquisa:

Como as associações e coalizões de agricultores têm gerado dinâmicas inovadoras no caso brasileiro de inclusão produtiva rural?

Remetendo ainda a uma problematização relacionada à lógica intersetorial de políticas públicas e focalizando especialmente aquelas que envolvem o desenvolvimento rural sustentável, buscamos responder à seguinte questão decorrente:

Quais são as principais lições que experiências de associações e coalizões de agricultores possibilitam para pensar o futuro da inclusão produtiva rural e, portanto das políticas públicas direcionadas ao tema?

Acreditamos que é preciso iluminar as estratégias organizacionais de governança coletiva no contexto brasileiro, reconhecendo desafios postos para o ambiente de políticas públicas e de ação coletiva dos atores. Dessa forma, é preciso considerar as diferenças entre os agricultores no que concerne às suas possibilidades de articulação e interdependência com outros atores, e como estas dinâmicas são engendradas. Isto nos remete ao problema de como são materializadas as coalizões das quais participam grupos que já tenham algum grau de inclusão produtiva e as que envolvem grupos que estão em situação mais vulneráveis, com maior dificuldade para compor estas relações.

Por fim, é preciso considerar a diversidade dos públicos que são afetados pelas políticas de inclusão produtiva no Brasil, como por exemplo: agricultores familiares, quilombolas, indígenas, extrativistas, pescadores artesanais e assentados, e seu grau de inserção nos mercados ou de capacidade de autoprovisionamento. Buscaremos na continuidade desta pesquisa iluminar os diversos problemas apontados neste texto e evidenciar experiências, desafios e aprendizagens que emergem dos casos a serem estudados.

Referências

ADAMS, C. et al. Governança ambiental no Brasil: acelerando em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável ou olhando pelo retrovisor? *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, [s.l.], v. 25, no 81, p. 1–13, 2020. ISSN: 2236-5710, DOI: 10.12660/cgpc.v25n81.81403.

BORGES, Z. A configuração do trabalho em redes sociais produtivas: experiências na agricultura familiar em dois núcleos da Rede de Agroecologia Ecovida. PUC-SP, 2009.

BORGES, Z. Inovações no modelo de negócio da Agricultura Familiar brasileira. *NAU Social*, v. 5, n. 9, 2014.

BORGES, Z. Formas emergentes de ação coletiva: limites e oportunidades de ação pública e democracia direta. Em: TORRUELLA, B., MARTINS, S. NEBOT, C. org). *Uma nova*

democracia para o século XXI? Viçosa, MG: S. Martins, 2020

BOURDIEU, P et al. O poder simbólico. 1989.

BRINKLEY, C. Visualizing the social and geographical embeddedness of local food systems. *Journal of Rural Studies*, [s.l.], v. 54, p. 314–325, 2017. ISSN: 07430167, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.06.023.

CEFAI, D. Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l'action collective, La Découverte, coll. Lectures, Les livres, 2007.

CEPAL. Panorama da América Latina. 2019.

DAROLT, M. R. et al. Alternative food networks and new producer-consumer relations in France and in Brazil. *Ambiente e Sociedade*, [s.l.], v. 19, no 2, p. 1–22, 2016. ISSN: 1414753X, DOI: 10.1590/1809-4422ASOC121132V1922016.

EMIRBAYER, M.; MISCHÉ, A. What is agency?. *American journal of sociology*, v. 103, n. 4, p. 962-1023, 1998.

FAVARETO, A. et al. Territórios importam – bases conceituais para uma abordagem relacional do desenvolvimento das regiões rurais ou interioranas no Brasil. *Revista em Gestão, Inovação e Sustentabilidade*, [s.l.], no 1, 2015. DOI: 10.18472/regis.v2n1.2015.17172.

FREITAS, A. Por uma abordagem relacional do desenvolvimento territorial rural. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, [s.l.], v. 54, no 4, p. 667–690, 2016. ISBN: 0694790540, ISSN: 01032003, DOI: 10.1590/1234-56781806-94790540405.

FREITAS, A.; FREITAS, A. F.; DIAS, M. M. Mudanças conceituais do desenvolvimento rural e suas influências nas políticas públicas. *Revista de Administração Pública*, [s.l.], v. 46, no 6, p. 1575–1597, 2012. ISSN: 00347612, DOI: 10.1590/S0034-76122012000600008.

GOND, J. P.; MENA, S.; MOSONYI, S. The Performativity of Literature Reviewing: Constituting the Corporate Social Responsibility Literature Through Re-presentation and Intervention. *Organizational Research Methods*, [s.l.], p. 1–34, 2020. ISSN: 15527425, DOI: 10.1177/1094428120935494.

GOULART, L. N. VIEIRA, D. M., & BITTENCOURT, D. D. C. A rede da Política Nacional de Agricultura Familiar no Brasil. *Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia-Artigo em periódico indexado (ALICE)*. 2020.

GRANOVETTER, M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American journal of sociology*, v. 91, n. 3, p. 481-510, 1985.

IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017 - 2018 - Primeiros Resultados. Ibge. [s.l.]:

[s.n.], 2019. 69 p. ISBN: 9788524041389.

KOOPMANS, M. E. et al. The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development. *Journal of Rural Studies*, [s.l.], v. 59, p. 252–262, 2018. ISSN: 07430167, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.03.012.

LATOUR, B. *Reassembling the social: an introduction to actor-network theory*. New York: Oxford University Press, 2005

LATOUR, B. *Diante de Gaia: oito conferências sobre a natureza no Antropoceno*. Ubu Editora, 2020.

MARTINS, J. "Programa ecoforte e o fortalecimento das redes de agroecologia: demandas e possibilidades." ENAP, 2018.

MELLO, J. *Estratégias de superação da pobreza no Brasil e impactos no meio rural*. [s.l.]: IPEA, 2018. ISBN: 9788578113421.

MENDONÇA, P. GONÇALVES-DIAS, S. JUNQUEIRA, L. *Gestão Social: notícias sobre o campo de estudos e práticas a partir das interações e debates do VI Enepegs*. *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v.46, n.5, set-out/2012.

MOMESSO, C. C. *Os caminhos da solidariedade: ação pública e economia solidária no vale do ribeira*. FGV EAESP, 2020.

PALMIOLI, L. et al. Small farms' strategies between self-provision and socio-economic integration: effects on food system capacity to provide food and nutrition security. *Local Environment*, [s.l.], v. 25, no 1, p. 43–56, 2020. ISSN: 14696711, DOI: 10.1080/13549839.2019.1697869.

RAMOS, V. *A abordagem de Sistemas Agroalimentares Localizados (SIAL) e sua tradução conceitual e institucional na América Latina e Brasil*. UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO. 2018.

ROEST, K. DE; FERRARI, P.; KNICKEL, K. Specialisation and economies of scale or diversification and economies of scope? Assessing different agricultural development pathways. *Journal of Rural Studies*, [s.l.], v. 59, p. 222–231, 2018. ISSN: 07430167, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.04.013.

SANTOS, B. *O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul*. 2019.

SCHMITT, C. J. *Redes, atores e desenvolvimento rural: perspectivas na construção de uma abordagem relacional*. *Sociologias*, [s.l.], v. 13, no 27, p. 82–112, 2011. DOI: 10.1590/s1517-45222011000200005.

SILVA, S. P. *A Agricultura Familiar E Suas Múltiplas Interações Com O Território: Uma Análise De Suas Características Multifuncionais E Pluriativas*. No. 2076. *Textos para*

Discussão. 2015.

SPINK, P.; ALVES, M. O campo turbulento da produção acadêmica e a importância da rebeldia competente. *Organizações & Sociedade*, v. 18, n. 57, p. 337-343, 2011.

ŠŪMANE, S. et al. Local and farmers' knowledge matters! How integrating informal and formal knowledge enhances sustainable and resilient agriculture. *Journal of Rural Studies*, [s.l.], v. 59, p. 232–241, 2018. ISSN: 07430167, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.01.020.

VIECELLI, P.; GAZOLLA, M.; MARINI, M. Plano Brasil Sem Miséria: Uma Análise das Metas e do Acesso às Políticas Públicas de Inclusão Produtiva no Campo. *Revista Grifos*, v. 26, n. 42, p. 14-46, 2017.

WEBSTER, J.; WATSON, R. T. Analyzing the past to prepare for the future : Writing a literature review. *MIS Quarterly*, [s.l.], v. 26, no 2, p. xiii–xxiii, 2002. ISBN: 02767783, ISSN: 02767783.

WILKINSON, J. A teoria do Ator-Rede e economia política: do atrito à convergência via redes sociais, convenções, cadeias de valor global e redes de produção global. Em: PORTO, Maria Stela Grossi; DWYER, Tom. *Sociologia e realidade: pesquisa social no século XXI*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, p. 319-345, 2006.